

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

CAMPUS D'ALCOI

X Congreso I+D+i

Campus d'Alcoi

Creando Sinergias

5 y 6 de Julio de 2023

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

CAMPUS D'ALCOI

**X CONGRESO I+D+i CAMPUS DE ALCOY.
CREANDO SINERGIAS**

LIBRO DE RESÚMENES

Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Alcoy, 5 y 6 de julio de 2023

Edita: Compobell, S.L.

ISBN: 978-84-126474-7-1

DEPÓSITO LEGAL:

IMPRESIÓN: Compobell, S.L.

Nota editorial: Este libro de resúmenes se ha realizado con las contribuciones de cada autor. Las modificaciones realizadas no han supuesto ningún cambio del contenido científico de las aportaciones.

Empleo de tejidos lignocelulósicos y sintéticos para la evaporación de aguas salobres

López Borrell, Alexis ⁽¹⁾, Lora García, Jaime ⁽¹⁾, Fombuena Borrás, Vicent ⁽²⁾,
López Pérez, María Fernanda ⁽¹⁾, Cardona Navarrete, Salvador Cayetano ⁽¹⁾

*(1) Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM),
Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, Universitat Politècnica de València,
Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, Alcoi, (Alicante) e-mail: allobor1@epsa.upv.es*

*(2) Instituto de Tecnología de Materiales (ITM), Universitat Politècnica de València, Plaza
Ferrándiz y Carbonell s/n, Alcoi, (Alicante)*

RESUMEN

En el siguiente trabajo se ha tratado de determinar el comportamiento de tejidos lignocelulósicos y de tejidos sintéticos frente a unas aguas salobres sintéticas, con el fin de determinar las velocidades de evaporación en diferentes ciclos de operación con el fin de determinar los parámetros necesarios que permitan escalar el proceso para el tratamiento de aguas residuales procedentes de aguas salobres. Para realizar estos ensayos previos al tratamiento de aguas salobres se ha expuesto los tejidos a disoluciones saturadas de cloruro sódico (NaCl) y de sulfato de cobre pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$), ya que son sales presentes en las aguas salobres y de esta manera se estudiará el efecto de sales hidratadas sobre los tejidos.

Para realizar este estudio se han seleccionado previamente diferentes tejidos naturales de bambú, lino, yute y wet-laid, junto a otros tejidos sintéticos de fibra de vidrio tejida, poliéster y aramida. En los diferentes ensayos realizados se ha observado que el efecto de hidratación de la sal de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ tiene una velocidad de evaporación más lenta que el NaCl y la acumulación de sales en los tejidos es más elevada en presencia de NaCl a medida que aumentan los ciclos de operación.

Palabras clave: evaporación, tejidos naturales, tejidos sintéticos, acumulación, sales, ZLD.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la generación de residuos derivados de la producción de agua potable por parte de las desaladoras de agua de mar y de pozos de aguas salobres, además de las aguas procedentes de lixiviados de residuos sólidos urbanos se ha visto incrementado en los últimos años debido al incremento en la demanda de los recursos que se disponen. Las técnicas empleadas para producción de agua potable procedentes de las industrias desaladoras son, por ejemplo, la destilación flash multietapa, la desalación por membranas de ósmosis inversa o empleando energías renovables como la técnica de desalación térmica solar acoplada. Los problemas típicos derivados de esta industria suelen ser asociados a la alta emisión de gases debido al consumo energético que se requiere, el alto consumo de productos químicos necesarios en el pretratamiento de las corrientes y el alto volumen de salmueras concentradas que se vierten como corriente residual, donde se tiene una previsión de incremento para el año 2050 del 49.22% respecto al año 2015 [1].

Las técnicas generalmente empleadas para el tratamiento de este tipo de residuos procedentes de las desaladoras son mediante vertido por sumidero, en el caso de estar cerca de la costa, la gestión de salmueras concentradas cuando no es posible su vertido o la evaporación completa del líquido hasta quedar el residuo sólido entrando en el trabajo de descarga cero de líquidos (ZLD), aunque este método en el caso de salmueras concentradas requiere de altos consumos de energía o superficies de evaporación elevadas [2, 3].

Con el fin de estudiar una alternativa a estos procesos y con un bajo consumo energético se plantea en este trabajo el uso de tejidos naturales y sintéticos que puedan favorecer la evaporación de estas salmueras concentradas empleando una evaporación natural y reduciendo el área de terreno necesaria para ello. El objetivo principal del trabajo reside en el estudio de velocidades de evaporación en tejidos naturales y sintéticos frente a las disoluciones saturadas de NaCl y de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ en 15 ciclos de evaporación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para los ensayos realizados en el laboratorio se dispone de una balanza analítica Nahita blue series 5134 que permite registrar la pérdida de masa de los tejidos situados sobre el plato de pesaje. Para que los tejidos tengan la mayor superficie de evaporación disponible estos se han situado sobre un soporte en el plato de pesaje en una cabina antivientos para simular las condiciones de una evaporación natural.

Los tejidos naturales empleados han sido de yute (Yut), de bambú (Bam), wet-laid de restos de poda de palmera tratado térmicamente con ácido poliláctico (WL-T) y de lino con un 50% de PLA (LPLA). Los tejidos sintéticos empleados fueron de fibra de vidrio tejida (FV-T), poliéster (Pol) y de aramida (Ara). Estos tejidos fueron cortados en unas dimensiones de $50 \times 75 \text{ mm}^2$ con una superficie de mojado para los ensayos y situación en el soporte dentro de la balanza analítica de $50 \times 60 \text{ mm}^2$. Por otra parte, las disoluciones preparadas de NaCl y de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ fueron preparadas a saturación con el fin de evitar cambios en la concentración de las disoluciones.

El procedimiento experimental que se siguió fue el seguido en la norma UNE-EN ISO 9073-6 Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 6: Absorción. Donde las muestras se sumergieron en las disoluciones durante un tiempo de $(60 \pm 1) \text{ s}$, posteriormente se extrajeron de la disolución y se dejó caer el líquido excedente de los tejidos durante un tiempo de $(120 \pm 3) \text{ s}$. Una vez realizado este proceso la muestra de tejido mojada en la disolución correspondiente se situó sobre el soporte en el plato de pesaje registrando la masa inicial. Una vez situada sobre la balanza analítica se fue registrando la pérdida de masa hasta una evaporación completa, dando por finalizado el ensayo de evaporación. Una vez se ha asegurado la evaporación completa de líquido el tejido junto a la sal precipitada es pesado en la balanza analítica con el fin de determinar la cantidad de sales precipitadas en su estructura. Este proceso se repitió para cada tejido natural y sintético y en cada una de las disoluciones durante 15 ciclos de operación.

Estos ensayos con las disoluciones saturadas de NaCl y de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ se compararon con una evaporación natural de agua destilada con el fin de observar las diferencias en las velocidades de evaporación en los tejidos cuando se encuentran libres de sales.

RESULTADOS

Los ensayos realizados para los tejidos naturales y sintéticos se comprobaron para los 15 ciclos de operación en presencia de disoluciones saturadas y para su comparación en agua destilada en condiciones ambientales del laboratorio. Los primeros resultados mostraron un comportamiento similar de evaporación en los primeros 5 ciclos de evaporación, donde la presencia de sales no era muy notoria en los tejidos. A partir de los 10 ciclos de trabajo se empezaron a ver diferencias significativas entre las diferentes disoluciones empleadas y las velocidades de vaporación, además de la acumulación de sales en los tejidos. Los resultados de la evaporación para los diferentes tejidos en agua destilada y a los 15 ciclos de evaporación se puede observar en la Figura 1.

Figura 1. Ratios de evaporación para los tejidos naturales y sintéticos. ■ Agua destilada; ■ NaCl; ■ CuSO₄·5H₂O

Como puede observarse en los resultados obtenidos las ratios de evaporación disminuyen cuando los tejidos son expuestos a las disoluciones saturadas de NaCl y de CuSO₄·5H₂O. Consultando datos bibliográficos se ha comprobado que las disoluciones de sulfato de cobre saturadas tienen una presión de vapor asociada menor que las disoluciones saturadas de cloruro sódico, lo que indicaría que estas disoluciones de cobre deberían de evaporar más rápidamente [4, 5]. A la vista de los resultados se ha observado el efecto contrario para ambas disoluciones, donde la ratio de evaporación del cloruro sódico es mayor en todos los tejidos ensayados frente al sulfato de cobre. Este efecto puede ser debido a que esta sal en estado natural posee una esfera de hidratación con 5 moléculas de agua por cada molécula de sulfato de cobre, indicando que cuando los tejidos evaporan el agua excedente llegando a la fase de precipitación de la sal sobre los tejidos volviendo la sal higroscópica y reteniendo el agua mucho más que la disolución de cloruro sódico, desfavoreciendo el proceso de evaporación natural.

En este ensayo experimental se han presentado los valores de ratios de evaporación máximos, ya que el agua destilada evapora por completo y cuando los tejidos están en presencia de las disoluciones saturadas presentan dos fases de evaporación. En una

primera fase evapora el agua excedente y posteriormente las sales precipitadas sobre los tejidos actúan de fuente higroscópica reteniendo con más fuerza el agua restante. Se han determinado los ratios de evaporación para esta segunda fase y disminuyen drásticamente, siendo para las disoluciones de cloruro sódico un valor para todos los tejidos de 0.005 a 0.007 $\text{kg}\cdot\text{h}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$. En el caso de la disolución de sulfato de cobre pentahidratado las ratios de evaporación para todos los tejidos se han estimado en un valor de 0.001 $\text{kg}\cdot\text{h}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$. Se comprobó la acumulación de sales precipitadas en la estructura de los tejidos a lo largo de los ciclos de operación, comprobando que la sal de NaCl se acumulaba en los tejidos de manera lineal sin variar significativamente la masa entre cada ciclo. La sal de $\text{CuSO}_4\cdot 5\text{H}_2\text{O}$ mostró un comportamiento diferente en su acumulación, ya que se acumuló rápidamente en los tejidos en los primeros ciclos de operación, pero decreció su masa precipitada en los tejidos al formarse una película sólida en la superficie de los tejidos, volviendo difícil la penetración de la disolución hasta el interior de la estructura de los tejidos.

CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos se ha observado que los tejidos muestran un ratio de evaporación menor cuando estos son expuestos a las disoluciones saturadas de NaCl y de $\text{CuSO}_4\cdot 5\text{H}_2\text{O}$, mostrando la mayor ratio de evaporación para el agua destilada. Se ha observado que los ratios de evaporación del NaCl son ligeramente superiores a los del $\text{CuSO}_4\cdot 5\text{H}_2\text{O}$ pese a tener una presión de vapor menor a esta sal y este efecto puede ser debido a la esfera de hidratación que muestra en estado natural. Por otra parte, la acumulación de sales en los tejidos ha mostrado un comportamiento lineal cuando estos son expuestos a la disolución saturada de NaCl, mientras que al ser expuestos a la disolución de $\text{CuSO}_4\cdot 5\text{H}_2\text{O}$ muestran una mayor acumulación en los primeros ciclos de operación mientras que a medida que estos aumentan su acumulación es mínima y disminuye la capacidad de absorción de los tejidos. Por último, se ha comprobado el uso de los tejidos naturales y sintéticos como una fuente alternativa al tratamiento de aguas residuales concentradas procedentes de aguas salobres o agua de mar con un coste energético mínimo, ya que se basa en la evaporación natural para trabajar en la descarga cero de líquidos.

REFERENCIAS

- [1] Al-Karaghoul, A. and L.L. Kazmerski, Energy consumption and water production cost of conventional and renewable-energy-powered desalination processes. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2013. 24: p. 343-356
- [2] Panagopoulos, A., Brine management (saline water & wastewater effluents): Sustainable utilization and resource recovery strategy through Minimal and Zero Liquid Discharge (MLD & ZLD) desalination systems. *Chemical Engineering and Processing-Process Intensification*, 2022: p. 108944.
- [3] Soliman, M.N., et al., Energy consumption and environmental impact assessment of desalination plants and brine disposal strategies. *Process Safety and Environmental Protection*, 2021. 147: p. 589-608.
- [4] Apelblat, A., The vapour pressures of saturated aqueous solutions of potassium bromide, ammonium sulfate, copper (II) sulfate, iron (II) sulfate, and manganese (II) dichloride, at temperatures from 283 K to 308 K. *The Journal of Chemical Thermodynamics*, 1993. 25(12): p. 1513-1520.